

АБДУЛЛА АВЛОНИЙ “ТУРКИЙ ГУЛИСТОН ЁХУД АХЛОҚ” АСАРИ ҚЎЛЁЗМА МАТНИ УСТИДА ИШЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999989>

Убайдуллаев Алишер Абдусаломович

E-mail: a.ubaydullayev@niu.uz

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Доцент, филология фанлари номзоди

Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация.

Мақолада мумтоз адабиёт намуналарини аслият асосида ўрганиш, талабаларни қўлёзма манбалардан хабардор қилиш, уларни мутахассис сифатида тайёрлаш, мумтоз манбаларни қўлёзма нусхалар асосида нашр этиш, мукамал илмий изоҳлар матнини тайёрлаш, манбашунослик ва матншунослик йўналишида янги илмий-назарий тадқиқотлар олиб бориш бугунги кунда долзарб масалалардан бири эканлиги, муқобала услуби, юксак маънавий қадриятлар, фарзандлар табияси, ватанга муҳаббат, ҳалоллик ва бошқа инсоний фазилатлар тарғиби билан йўғрилган Абдулла Авлонийнинг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” асари бугунги ёш авлод тарбияси ва маънавиятини юксалтиришда дастуриламал бўлиши, таълим ва тарбияни уйғунликда олиб бориш зарурияти каби масалалар тадқиқ этилган.

Калит сўзлар.

мумтоз, қўлёзма манба, тошбосма манба, муқобала услуби, манбашунослик, матншунослик, настаълиқ, илмий изоҳлар, муфрадот, мураккабот, транскрипция, табдил, транслитерация, текстологик белги.

Бугунги давр барча соҳалар катори таълим-тарбияни ҳам сифат жиҳатдан юқори босқичга кўтаришни тақозо этмоқда. Таълимни ривожлантиришнинг усул ва омиллари кўп: соҳага замонавий ахборот-коммуникация технологияларини татбиқ этиш, ўқитишнинг замонавий педагогик технологияларидан унумли фойдаланиш, педагог ходимларнинг касбий маҳоратини мунтазам равишда ошириб бориш. Барчамизга маълумки, таълим жараёнида маҳоратли ўқитувчилар томонидан янгидан-янги, илғор тажрибалар, ўқитишнинг интерфаол усуллари кашф этилаётгани ва амалиётга жорий этилаётгани қувонарли ҳолдир. Талабаларга билим беришда таълим ва тарбияни уйғунликда олиб бориш талаб этилади.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек “Маълумки, ёш авлод тарбияси ҳамма замонларда ҳам муҳим ва долзарб аҳамиятга эга бўлиб келган. Аммо биз яшаётган XXI асрда бу масала ҳақиқатан ҳам ҳаёт-мамот масаласига айланиб бормоқда. “Тарбия қанча мукаммал бўлса, халқ шунча бахтли яшайди” дейди донишмандлар. Тарбия мукаммал бўлиши учун эса бу масалада бўшлиқ пайдо бўлишига мутлақо йўл қўйиб бўлмайди”⁸.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 24-майда қабул қилинган “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2995 - сонли Қарори, шунингдек, Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2017-йил 23 - декабрда Ўзбекистон Республикаси Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетига ташрифи чоғида ўзбек мумтоз адабиётига тааллуқли манбаларни ўрганишга қаратилган илмий тадқиқот ишларини йўлга қўйиш, шу йўналишда биринчи навбатда етук манбашунос ва матншунос кадрларни тайёрлаш вазифа қилиб белгиланган. Қарордан келиб чиққан ҳолда, бугунги глобаллашув даври барча соҳалар катори таълим-тарбияни ҳам сифат жиҳатдан юқори босқичга кўтаришни тақозо этмоқда.

Таълим жараёнига “ўқитишнинг интерфаол усуллар” номи билан кириб келаётган усуллар ўқитувчи учун қисқа вақт ичида юксак натижаларга эришиш имкониятини яратмоқда. Аммо таъкидлаш лозимки, қисқа вақт мобайнида маълум назарий маълумотни ўқувчига етказиш, мавзу юзасидан кўникма, малака ҳосил қилиш, шу билан бирга, уларни назорат қилиш ҳамда баҳолаш ўқитувчидан юксак педагогик маҳорат талаб этади. Дарс жараёнини шундай ташкиллаштириш керакки, машғулотда ўқувчиларнинг барчаси фаол иштирок этиши зарур, яъни машғулот жараёнида ўқув материалларининг маълум бир қисми талабалар томонидан (якка, жуфт-жуфт ёки гуруҳ бўлиб) мустақил ўрганилади, сўнгра бу маълумотлар ҳар томонлама муҳокама қилинади. Мустақил ишлар ҳам шу тариқа бажарилади. Талаба машғулот давомида ўзини эркин ҳис қилиши лозим, шундагина у ўзининг мустақил фикрини баён қила олади.

Талабаларда мустақил билим олиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида мавзулар мазмуни билан алоқадор турли манбалар устида ишлаш, дарслик, кўшимча адабиёт ва интернет маълумотларидан кенг фойдаланиш, кўлөзма ва тошбосма матнлар устида мустақил ишлаш, мавзуга оид суҳбатлар

⁸ Ш.М.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-китоб, “Ўзбекистон”, 2017-йил. -Б. 504-505.

олиб бориш, амалий машғулотлар ўтказишга ҳам алоҳида аҳамият бериш назарда тутилади⁹.

Истиклол даври ўзбек адабиётшунослигида мумтоз шеърийнинг илгари илмий муомалага киритилмаган янги адабий манбаларини тавсифлаш, айниқса, шеърий жанрларнинг ҳаёт ва инсон тақдири билан боғлиқ томонларини кенгроқ мушоҳада қилиш, бадиий сўз санъатининг таъсири қуввати ва аҳамиятини тўғри баҳолаш тамойили шаклланди¹⁰. Мумтоз бадиий асарлар матнини чуқур ва илмий-назарий жиҳатдан ўрганмай туриб, матншунослик илмининг тараккий этиши ҳақида гапириш мумкин эмас. Чунки бадиий матн кўлёмаси ва тарихи тушунчаси матншуносликнинг таянч назарий асосларидан биридир.

Ўзбек халқининг бой илмий-маънавий мероси, адабиёт ва санъати ҳақидаги қимматли маълумотлари кўлёмма манбаларда акс этган. Мумтоз адабиёт намуналарини аслият асосида ўрганиш, талабаларни кўлёмма манбалардан хабардор қилиш, уларни мутахассис сифатида тайёрлаш олий таълим тизимида маданий-маърифий савиянинг ошишига сабаб бўлади. Мумтоз манбаларни кўлёмма нусхалар асосида нашр этиш, мукамал илмий изоҳлар, кўрсаткичлар билан таъминланган танқидий матнини тайёрлаш, манбашунослик ва матншунослик йўналишида янги илмий-назарий тадқиқотлар олиб бориш бугунги кунда долзарб масалалардан бири бўлиб турибди. Бунинг учун муқобала услуби ва кўлёмма матн устида ишлаш тажрибасига асосланиб иш олиб бориш орқали юқори натижаларга эришиш мумкин. Муқобала услубини матншунослик, хусусан матн тарихини ўрганиш жараёнига татбиқ этишда қуйидаги муҳим хусусиятларга алоҳида эътибор қаратиш зарур: 1) олимларнинг ягона мақсади - хатолардан холи мукамал матнни тиклаш ниятида бир жамоа бўлиб ишлаши; 2) матннинг ҳарфма-ҳарф, сўзма-сўз қиёсланиши; 3) хатоликларни бартараф этиш учун мутахассислар ўзлари тайёрлаган матнларни бир-бири билан ўзаро алмашлаб текшириши; 4) матндаги хатоликларни ўчириб юбормасдан устига чизиб ишлаш; 5) тикланган ишончли матн бўйича дарс ўтишга аввал устоз

⁹ Sirojiddinov Sh. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik.- T., 2018; Sirojiddinov Sh., Umarova S. O'zbek matnshunosligi qirralari.-T.:Akademnashr, 2015; Sodiqov Q. Matnshunoslik va manbashunoslik asoslari.-Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2017. 216 b; Hakimov M. Sharq manbashunosligi lug'ati.-T., 2013; Habibullayev A. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik. -Toshkent, 2000; Т.Шермухаммедов., Ф.Абдуллаев., Л.Халилов., А.Халилов. Ўқиш китоби.-Т., 1994; Ф.Исҳоқов. Эски ўзбек тили ва ёзуви.-Т., 1995; С.Аширбоев., И.Азимов., М.Раҳматов., А.Ғозиев. Эски ўзбек тили ва ёзуви практикumi.-Т., 2006.

¹⁰ М.Асадов. Соқийнома: тарих ва поэтика.-Тошкент: Тафаккур, 2020.-Б.10.

олим томонидан ёзма ижозат берилган бўлса, бугунги кунда матншунослар жамияти томонидан махсус рухсатнома берилишини йўлга қўйиш¹¹.

Мумтоз бадий асарлар матнини ўрганишнинг илмий асосланган, ушбу йўналишдаги тадқиқотларга қўллаш мумкин бўлган мезонлари ва тамойиллари ҳанузгача аниқ ишлаб чиқилмаган. Бу эса, ўз навбатида, матншуносликнинг ва адабий-илмий таҳлилнинг ҳам асоси бўлган матн тарихини тадқиқ этишнинг яхлит тизимини ишлаб чиқишни тақозо этади. Миллатнинг келажаги бўлган ҳар томонлама билимли ва комил ёшларни тарбиялашда мумтоз адабиётимизнинг дурдона асарларида илгари сурилган таълим ва тарбияга оид, шунингдек, умуминсоний ғоялар тарғиби алоҳида касб этилганлиги ҳеч кимга сир эмас. Хусусан, юксак маънавий кадриятлар, ота-она хурмати, оила, фарзандлар табияси, ватанга муҳаббат, тўғрисиқлик, ҳалоллик, поклик ва бошқа бир қанча гўзал инсоний фазилатлар тарғиби билан йўғрилган Абдулла Авлонийнинг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” номли дидактик асари бугунги ёш авлод тарбияси ва маънавиятини юксалтиришда дастуриламал бўлиши шубҳасиздир. Талабаларга билим беришда эса ўқитувчидан таълим ва тарбияни уйғунликда олиб бориш талаб этилади.

Араб алифбоси асосидаги ўзбек туркий ёзуви минг йиллар давомида истеъмолда бўлиб келганлиги барчага маълум. Таълим йўналиши: 5120100 – Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили) бакалаврият йўналишидаги намунавий ўқув режаси ва намунавий ўқув дастурида “Матншунослик” фанига маъруза машғулотида 36 соат, амалий машғулотида 36 соат, мустақил таълим учун 50 соат ажратилган. Дастур матншуносликда ва тилшуносликдаги матн тушунчасининг фарқи, араб ёзуви тарихи, матншуносликнинг долзарб муаммолари, табдил, транскрипция, транслитерация, мумтоз матнларни тушунишда луғат илмининг ўрни, настаълиқ хатидаги (араб хат турлари) тошбосма ва қўлёзма китобларни ўқий олиш, XX аср боши ислоҳ қилинган алифбони ўқиб тушуниш, назмни насрий баён қилиш, мумтоз матнни мухтасар ва тўла шарҳлаш, адабий манбани таснифлаш, эски ўзбек ёзувини, қўлёзма китобда унвоннинг аҳамиятини, мумтоз матнда илмий кўрсаткич имкониятини, қўлёзма

¹¹ Н.Жабборов. Матн тарихи ва унинг генезисига доир айрим мулоҳазалар. // Буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий таваллудининг 580 йиллигига бағишланган “Ўзбек филологиясида матншунослик ва манбашунослик муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. -Наманган, 2021 йил 19-20 май.10-б; Жабборов Н. Ўзбек матншунослиги ва унда матн танқиди, илмий-танқидий матн истилоҳларининг ўрни // Ўзбек мумтоз адабиётини ўрганишнинг назарий ва манбавий асослари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. –Тошкент: Mumtoz so‘z, 2019. 9-бет.

турларини, катологлардаги илмий тавсиф тузилишлари ҳақида, муфрадот, мураккабот, имло, эски ўзбек ёзуви билан боғлиқ бошқа масалалар, матнни изоҳли ўқиш, матншунослик ва манбашуносликни ҳам ўз ичига олади. Эски ўзбек ёзувидаги матнлар 1929-30-йилларга қадар яратилган қўлёзмалардан иборат бўлиб, талабалар томонидан қўлёзмаларни эркин ўқиб кета олишини таъминлаш мақсадида 6-семестр давомида талабалар мустақил равишда мустақил таълим учун ажратилган мавзуларни ҳам албатта бажариши шарт.

Филология соҳаси бўлган матншуносликни тарихчи олимларнинг асосий фаолият соҳаси бўлган манбашунослик билан бирлаштиришга бўлган уринишлар, мамлакатимизда “адабий манбашунослик” атамасининг пайдо бўлишига олиб келди. Мустақилликдан сўнг Шарқ қўлёзмаларини ўрганиш, қўлёзма манбаларни топиш, илмий тадқиқ қилиш ва нашр этиш ишларининг кескин жонланиши, мумтоз қўлёзмаларни ўрганиш матншунослик соҳасининг ҳам жадал ривожланишига туртки берди. Жадид адабиёти намоёндалари асарларининг қўлёзмалари ҳозирги ўзбек имлосига транслитерация қилиниб чоп этилди. Бироқ, мумтоз қўлёзма асарлар матнини ўрганиш соҳасида узок йиллар давомида йиғилган тажрибанинг оммалаштирилмагани, матншуносликнинг тадқиқот усулларида беҳабарлик оқибатида нашр қилинган манбаларнинг илмий-бадий аҳамияти ва ёзма ёдгорлик сифатидаги қимматини тўлиқ кўрсатишга ожизлик қилди. Матншунослик соҳасининг вазифалари, таснифи, нашр типлари ва принципларининг системалаштирилмаганлиги қўлёзма асарлар тадқиқи устида иш олиб бораётган тилшунос ва адабиётшуносларимизга манбаларни илмий истеъмолга киритиш ишларида муайян қийинчиликлар туғдирмоқда. Бу эса маънавий-маърифий соҳадаги ислохотлар самарасини ошириш зарурати йўналишдаги ишларни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтаришни давр талабига айлантirdи.

Филологияда матн устида ишлаш масалаларида кўпчилик томонидан қабул қилинган ягона қоида йўқ. Манбашунослар матн тарихи, тадқиқи ва тавсифи устида кўпроқ бош котирсалар, матншунослар уларга қўшимча равишда матн талқини тадқиқига ҳам алоҳида эътибор қаратадилар. Шунинг учун манбашунослик тарихий ва табиий фанлар соҳасига, матншунослар эса филология соҳасига тегишлилиги билан бир-биридан фаркланади. Ўз навбатида матнларни бадий ва лингвистик тадқиқ этиш масаларида ҳам матншунослар ўртасида ҳозиргача бир тўхтамга келинмаган.

Матншунослик қўлёзма нусханинг матн хусусиятларидан тортиб нашр кўринишидаги барча ютуқ ва камчиликлари ҳақида тасаввур уйғотувчи

тадқиқотни амалга оширади. Матншуносликнинг тадқиқ усуллари бир қанча бўлиб, матний тафвотларни таҳлил қилиш, кўчиришдаги хатоликлар таҳлили, муаллиф матнидаги хатоликларини аниқлаш, матнни ўзгартириш ҳолларини аниқлаш, қўлёзма тавсифини амалга ошириш, қўшимчалар ва тушириб қолдиришларни аниқлаш, қўлёзма ва тошбосма нусхалар ўртасидаги фарқлар таҳлили, нусхалар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва муносабатни аниқлаш, текстологик белгиларни аниқлаш, матннинг яратилиш жойини аниқлаш ва бошқа шу каби усуллар киради.

Маълумки, ахборот ва билимлар доираси тез суръатлар билан кенгайиб бораётган ҳозирги шароитда барча маълумотларни фақат дарс машғулоти пайтида талабаларга етказиш жуда қийин. Тажрибалар шуни кўрсатадики, модул тизимида талаба мустақил равишда шуғулланса ва ўз устида тинимсиз ишласагина, билимларни чуқур ўзлаштириши мумкин. Талабаларнинг асосий билим, кўникма ва малакалари мустақил таълим жараёнидагина шаклланади, мустақил фаолият кўрсатиш қобилияти ривожланади ва уларда ижодий ишлашга қизиқиш пайдо бўлади. Шунинг учун талабаларнинг мустақил таълим олишларини модул тизими асосида режалаштириш, уни ташкил қилиш ва бунинг учун барча зарурий шарт-шароитлар яратиш, машғулотларда қўлёзма матнларни ўқитиш билан бир қаторда билим олиш йўллари кўрсатиш, мустақил таълим олиш учун йўналтириш асосий вазифалардан бири ҳисобланади¹².

Талаба мустақил иши фан ўқув дастурида белгиланган билим, кўникма ва малаканинг маълум бир қисми талаба томонидан фан ўқитувчиси маслаҳати ва тавсиялари асосида дарсдан ташқарида ўзлаштиришига йўналтирилган тизимли фаолият ҳисобланиб, топшириқлар пухта ўйлаб чиқилган ва маълум мақсадга йўналтирилган бўлиб, талабаларнинг машғулоти давомида олган билимларини мустаҳкамлаш, чуқурлаштириш, кенгайтириш ва тўлдиришга қаратилган бўлиши лозим. Мустақил ишларнинг шакли ва ҳажмини белгилашда қуйдагилар эътиборга олинishi лозим: ўқиш босқичи; фаннинг ўзига хос хусусияти ва уни ўзлаштиришдаги қийинчилик даражаси; фаннинг ахборот манбалари билан таъминланганлиги; баъзи мавзуларни қўшимча адабиётлар ёрдамида мустақил ўзлаштириш; талабаларнинг қўлёзма манбалар билан ишлай олиш даражаси ва бошқа шу каби.

¹²Ҳамидова М., Сулаймонова Н. Эски ўзбек ёзуви. –Тошкент, 2009; Азимов И., Ғозиев А. Эски ўзбек тили ва ёзуви практикуми фанидан мустақил ишлар. –Тошкент, 2010; Ҳамидов З., Убайдуллаев А., Эгамова Ш. Эски ўзбек тили ва ёзуви (маъруза матни). –Тошкент, 2001.

“Матншунослик” фанидан Абдулла Авлонийнинг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” асари кўлёзма матни устида ишлаш учун режада 4 соат ажратилган бўлиб, ушбу соатнинг 2 соати амалий, 2 соати эса мустақил иш учун мўлжалланган. Ўқув машғулотининг бу турлари жорий назоратнинг энг муҳим таркибий қисмидир, чунки бу иш талаба томонидан семестр давомида мустақил амалга оширилади. Амалий ва мустақил таълим ишланмаси режага мувофиқ **настаълик** хатида ёзилган кўлёзма асарни эски ўзбек ёзувининг (араб) барча қодаларига риоя қилган ҳолда кўчириш асосида амалга оширилади. Қуйида 2 соатлик амалий машғулотнинг олиб борилиши ҳақида намуна берамиз. Машғулот охирида эса уйга вазифа ва бажариладиган ишлар ҳақида ҳам маълумот берилади. Машғулот аввалида ўқитувчи амалий машғулот мавзуси ва машғулот давомида бажариладиган ишлар ҳақида талабаларга умумий маълумот бериб ўтади. Кўлёзма манти устида ишлаш оддий кўчиришдан иборат эмас, балки, иш жараёни қуйидагилардан иборат бўлади:

1-топширик. Кўлёзма матни танлаб олиниб, гуруҳ талабалари 3 гуруҳга ажратилади ва ҳар бир гуруҳга берилган матн дастлаб ўқиб чиқилади. Бу жараён мустақил бажарилади ва ўқитувчи олдида ўқиб берилади. Матндаги ўқилиши қийин сўзлар, жумлалар ўқитувчи раҳбарлиги асосида амалга оширилади.

1-гуруҳ. 1-матн.

عبدالله اولانى "توركى گلستان ياخود اخلاق" دن

حفظ لسان

حفظ لسان ديب هر بير ملت اوز آنا تيل و ادبياتيني ساقلاما كيني ايتيلور. هر بير ملت نينگ دنيا ده بارليغين كورساتادورگان آيينه حياتي تيل و ادبياتيدور. ملي تيلني يوقاتمك ملت نينگ روحيه يوقا تمكدور. هيهات! بيز تركستان ليلار ملي تيلني ساقلامك بير طرفه تورسون كوندن كون اونوتمك و يوقاتمكده دورمىز. تيليمىز نينگ يا رميگه عربى، فارسى اولانگانى كم ليك قىلوب بير چييتيگه روس تيليني هم ياپشدرمكده دورمىز. درست، بيزلار كه حكومتيمىز بولغان روس لسانيه بيلمك حيات و سعادتيمىز اوچون آش و نان كى كيراكلك نرسه دور. ليكن اوز بيرينده ايشلاتمك و سوزلامك لازم دور. زغير ياغى سالوب ماشكچيرى كى قىلوب آراش قورالش قيلمك تيل نينگ روحيه بوزادور. ياهو! بيزگه نه بولدى؟ بابالاريمىز يوليدن چيقوب كيتدوك. «ياخشى قوشنبنگدن آلگونه يامان اويينگنى قيدير» ديميشلار. بابالاريمىزگه بيتوشغان و ياراگان مقدس تيل و ادبيات بيزگه هيچ كملك قيلماس. اوز اوييمىزنى قيديرساك و آختارساك يوقالگان لارنى هم تاپورمىز. «يوقالسسه يوقالسون اوزى باشمگه تار ايدى» ديب يوروپا قالباغىنى كىوب كولگى بولمك زور عيب و اوياتدور. پيغمبريمىز «ايرلارده جمال لسان و تيلدور» ديميشلار.

اي آنا تيل! عزيز قدردانيم

التفات رحيم رحمانيم

توغد يغم كوندن ايلادنگ الفت

اولگونه چي آييله اى جانيم

مينگه علم و ادب سن اورگاتدينگ

چين ادیب معلم شانيم
ملتنينگ روحينى كونارگوچى سن
اينگ مقدس كرمى سلطانيم

عمومى ملى تيلنى ساقلاماك ايله برابر خصوصى آغيز آراسيده گى تيلنى هم ساقلاماك لازم دور. چونكه سوز انسان نينگ درجه و كمالينى، علم و فضلىنى اولچاب كورساتادورگان ترازوسيدور. عقل صاحب لارى كيشى نينگ د سوزيدن بيلورلار..... ر و قيمتى نى سوز لاگان ليده گى فكر و نيتى نى، علم و قوتينى، قد

2-гурух. 2-матн.

عبدالله اولانى "توركى گلستان ياخود اخلاق" د ن

عفو

عفو ديب كيچورمكى ايتيلور. بير كيشى قيلگان كمچيليك لاريني بوينىگه آلوب اوكونوب كيچورمكى سوراسه عفو قيلمك لازم دور. چونكه عفو ياخشى خلق لار نينگ افضلنى انسانيت نينگ اكملنى دور. خناب حق قرآن كريمده عفونى ماقتاب مدح قيلميشدور. عاليجناب كيشى لار عذرنى قبول قيلور. بير كيشى قصور و قباحتىنى بوينىگه آلوب عذر ايتسه عفو قيلور، كيچورور. كته ليك و اولوغ ليكنينگ لذتى بير اودن اوچ آلماقده ايماس بلكه عفو قيلماكدور. مثلاً احمد محمودگه بير يامان ايش قيلوب د لىنى آغريدى. محمود احمد د ن اوچينى آلدى. احمد ايله محمود نينگ آراسى داگى يامانلده گى فرق نه اولدى. حال بوكه هر ايكيسى هم بير بيرىگه يامانليك قىلدى. هر ايكيسى هم غمليك و پریشان بولدى. بير يامانلك ايكى بولدى. اگرده احمد نينگ قبا حتيگه محمود عفو مكافاتينى بيرسه ايكيسى هم شاد و مسرور اولور، همده جناب حق عفو و مغفرت قيلوچيدور. نوشيروان «بير گناه كارنى عفو قيلماكدن قانداى لذت آلكانيمنى هيچكيميگه ايتيمين» د يميش.

اولوغ لار نينگ ايشى عفو ايلامكدور

كيچيك لار عذر اوچون بيل بايلامكدور

مسلمان ليغده يوق كين و عداوت

د له عفو عدالت جايلامكدور

بيزيم ايشلار حسد بغضو خصومت

حدود د ن چيب چيقوب چيت پايلامكدور

بوتون افعاليميز بير بيرىگه ضد ليك

اوروب تارتوب آغزنى مايلامكدور

3-гурух. 3-матн.

اقسام جهالت

جهالت ايكى قسم دوركه بيرينى «خهل بسيط» ايكينچى سىنى «جهل مركب» ديبلور. جهل بسيط مرضى گه مبتلا بولگان كيشيلار بير نرسه نى بيلماسه لار بيلماگان ليك لاريني اقرار و اعتراف قيلورلار. شونينگ اوچون بونينگ دواسى آسان: فقط بيلمك و اورگانمك يولنده جهد و جدل قيلمك ايله بولور. جهل مركب مرضى گه مبتلا بولگان كيشيلار بر نرسه نى بيلماس، بيلماگاننى هم بيلماسدن بيلامن ديب دوعا قيلور. بيزده موندائى كيشيلارگه «اوزباشيمچه» و «اوزوم بيلارمان» اسمينى بيورورلار. بو درد بيد وانينگ علاچى جناب حق نينگ لطف و عنايتى ايله حل اولنمسه توزالماغى مشكل و آغردور.

2-топширик. Талабалар ўзлари учун тушинилиши қийин бўлган сўзларнинг луғатини тайёрлайди. Бунда айниқса, сўзнинг матндаги маъносига аҳамият берилиши керак.

Луғат	Маъноси
عفو	

مدح	
قصور	
قباحت	
غمليک	
پريشان	
کين	
جهالت	
خهل بسيط	
جهل مرکب	
جهد و جدل	
جهل مرکب مرضى	

3-топширик. Матн қирқма қалам (ручка)да хуснихат талабларига риоя қилинган ҳолда дафтарга кўчирилади (бунда хуснихатга эътибор берилади).

4-топширик. Матндаги баъзи жумлалар талабалар томонидан ёзув тахтасига ёзилади ва жумладаги ўқилиши ҳамда ёзилиши қийин сўзлар бирма-бир изоҳланади.

5-топширик. Эски ўзбек ёзувидаги (араб) матн ҳозирги амалдаги ўзбек ёзувига ўтирилади (транслитерация қилинади).

6-топширик. Берилган матнни ўқинг, насрий баён қилинг ва маъносини тушунтиринг.

بيت

ياخشى برله يورسه هر كيم مقصودى حاصل بولور

يورسه نادانلا ر ايله بير كون باريب قاتل بولور

كلاته لار قيلگان نصيحتنى كچيكلار ر آلمسه

عاقبت خلقى بوزوق بير بى ادب جاهل بولور

Уйга вазифа: берилган матнни мустақил ўқиб ўзлаштириш

Мавзу юзасидан тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаев Ф., Шермухаммедов Т., Халилов Л., Халилов А. Ўқиш китоби.-Тошкент: Ўқитувчи,1994.

2. Ashirboyev S., Azimov I. Rahmatov M. va G'oziyev A. Eski o'zbek tili va yozuvi praktikumi. T. : Ijod uyi. 2006

3. Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2-жилд.-Тошкент: Маънавият, 2006.

4. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. -Тошкент: Ўқитувчи, 1992.

Берилган топшириқлар мавзуни мустақил ўзлаштириш учун ҳам хизмат қилади. Фаннинг ўзига хос хусусияти, талабаларнинг билим даражаси ва қобилиятига қараб ўқув дастурига киритилган алоҳида мавзулар талабаларга мустақил равишда ўзлаштириш учун уйга вазифа сифатида берилади. Бунда мавзунинг асосий мазмунини очиб бериш ва таҳлил қилишга асос бўладиган таянч сўз ва иборалар, мавзуни тизимли баён этишга хизмат қиладиган саволларга эътиборни қаратиш, асосий ва қўшимча адабиётлар ҳамда ахборот манбаларини аниқ кўрсатиш талаб қилинади. Мустақил ўзлаштирилган мавзу юзасидан тайёрланган иш кафедрада химоя қилинади.

Уйга бериладиган вазифа матнларининг асосийси қўлёмалардан иборат бўлиб, талабалар уни бажаришда қуйидагиларга эътибор қаратиши лозим:

- берилган қўлёмма асар матнини талаба дастлаб мустақил ўқиб чиқади. Бу жараён мустақил бажарилади ва ўқитувчи олдида ўқиб берилади.

- матндаги ўқилиши қийин сўзлар, жумлалар ўқитувчи раҳбарлиги асосида амалга оширилади;

- талаба ўзи учун ўқилиши ва маъноси тушинилиши қийин бўлган сўзларнинг луғатини уйда дарслик ҳамда қўшимча адабиётларга таянган ҳолда тайёрлайди. Бунда асосан сўзнинг матндаги маъносига аҳамият берилиши керак;

- араб ёзувидаги матн ҳозирги амалдаги ўзбек ёзувига ўгирилади;

- матн кирилл ва лотин ёзувидаги матн билан ҳам қиёсланади;

- талаба мумтоз матнларни ўрганишда қўлёманинг илмий аҳамиятини, қўлёмма қайси хат турида ёзилганлигини билиши лозим;

- матн талабалар томонидан мустақил ўқилиши, ҳар бир ўқувчи томонидан ўзича идрок этилиши, ўзига хос тарзда қабул қилиниши, ўзига хос хулосалар чиқарилиши ниҳоятда муҳим натижа ҳисобланади.

Талабалар мустақил ишини самарали ташкил этишда тизимли ёндошиш, барча босқичларни мувофиқлаштириш ва узвийлаштириш, ишнинг бажарилиши устидан қатъий назорат ўрнатиш, уни ташкил этиш ва назорат қилиш механизмларини такомиллаштириб бориш устивор вазифалардан бири ҳисобланади. Қўлёмма матн талабалар томонидан мустақил ўқилиши, ҳар бир ўқувчи томонидан ўзича идрок этилиши, ўзига хос тарзда қабул қилиниши, ўзига хос хулосалар чиқарилишига эришилиши фанни ўқитишда ниҳоятда муҳим натижа ҳисобланади.

Қўлёмма матнни ўрганишда гуруҳ бўлиб ишлаш шу хусусияти билан қимматлики, у жамоа бўлиб ишлашни – бир қанча талабалар ва

Ўқитувчининг ўзаро илмий ҳамкорликда фаолият юритишини тақозо этади. Табиийки, илмий ҳамкорлик, айниқса, матншунослик ишларида юқори самара беради. Шу жиҳатдан ҳам, қўлёзма матн ва унинг тарихини ўрганиш, мумтоз адабиёт намуналарининг мукамал ва ишончли нашрларини амалга ошириш жараёнига татбиқ этиш матншуносликнинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу эса ўқитувчидан юксак маҳорат талаб этади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ш.М.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-китоб, “Ўзбекистон”, 2017-йил. -Б. 504-505.
2. Mirziyoyev Sh. “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori. - Toshkent, 2017-yil 24-may.
3. Sirojiddinov Sh. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik.- T., 2018.
4. Sirojiddinov Sh., Umarova S. O'zbek matnshunosligi qirralari.-T.: Akademnashr, 2015.
5. Sodiqov Q. Matnshunoslik va manbashunoslik asoslari.-Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2017. 216-b.
6. Hakimov M. Sharq manbashunosligi lug'ati.-T., 2013.
7. Habibullayev A. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik. -Toshkent, 2000.
8. Т.Шермухаммедов., Ф.Абдуллаев., Л.Халилов., А.Халилов. Ўқиш китоби.-Т., 1994.
9. Ф.Исҳоқов. Эски ўзбек тили ва ёзуви.-Т.,1995.
10. С.Аширбоев., И.Азимов., М.Раҳматов., А.Ғозиев. Эски ўзбек тили ва ёзуви практикуми.-Т., 2006.
11. М.Асадов. Соқийнома: тарих ва поэтика.-Тошкент: Тафаккур, 2020.- Б.10.
12. Н.Жабборов. Матн тарихи ва унинг генезисига доир айрим мулоҳазалар. // Буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий таваллудининг 580 йиллигига бағишланган “Ўзбек филологиясида матншунослик ва манбашунослик муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. -Наманган, 2021 йил 19-20 май.10-б.
13. Жабборов Н. Ўзбек матншунослиги ва унда матн танқиди, илмий-танқидий матн истилоҳларининг ўрни // Ўзбек мумтоз адабиётини

ўрганишнинг назарий ва манбавий асослари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. –Тошкент: Mumtoz so‘z, 2019. 9-бет.

14. Ҳамидова М., Сулаймонова Н. Эски ўзбек ёзуви. –Тошкент, 2009.

15. Азимов И., Ғозиев А. Эски ўзбек тили ва ёзуви практикуми фанидан мустақил ишлар. –Тошкент, 2010.

16. Ҳамидов З., Убайдуллаев А., Эгамова Ш. Эски ўзбек тили ва ёзуви (маъруза матни). –Тошкент, 2001.